

DOI
УДК 339.92

Шевцова Е.С.
студент
Научный руководитель: Коновалова О.В.
доцент
Самарский государственный технический университет

ВЛИЯНИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕН НА ИМПОРТ МЯСА В РОССИЮ

Аннотация. Введенные в отношении России в 2014 году международные санкции существенно повлияли на результаты внешнеэкономической деятельности российских предприятий; которые вынуждены переориентироваться на сотрудничество со странами, не присоединившимся к санкциям в отношении России; к разработке новых логистических цепей поставок товаров. В данной статье приведен анализ влияния санкций на импорт мяса в Российскую Федерацию, рассмотрены страны - импортёры мяса в Россию до и после геополитических событий.

Ключевые слова: геополитические перемены, импорт мяса, Россия, страны – импортёры.

Shevtsova E.S.
student
Scientific supervisor: Konovalova O.V.
associate professor
Samara State Technical University

THE IMPACT OF GEOPOLITICAL CHANGES ON MEAT IMPORTS TO RUSSIA

Abstract. The international sanctions imposed on Russia in 2014 significantly affected the results of foreign economic activity of Russian enterprises; which are forced to refocus on cooperation with countries that have not joined the sanctions against Russia; to the development of new logistics chains for the supply of goods. This article analyses the impact of sanctions on meat imports to the Russian Federation, considers meat importing countries to Russia before and after geopolitical events.

Keywords: geopolitical changes, meat imports, Russia, importing countries.

Современный мир характеризуется высокой степенью динамичности и неопределенности, что оказывает значительное влияние на все сферы

жизни общества, включая экономику. Одной из наиболее уязвимых отраслей экономики является международная торговля, которая подвержена влиянию различных факторов, включая геополитические перемены. В контексте данной статьи мы рассмотрим, как эти перемены повлияли на импорт мяса в Россию.

За последние годы мир стал свидетелем ряда значительных геополитических событий, таких как конфликты между странами, экономические санкции, изменение политической обстановки и другие факторы. Эти события оказали серьезное воздействие на международную торговлю, привели к изменению торговых маршрутов, росту цен на товары и услуги, а также созданию новых барьеров для торговли.

Анализ влияния этих событий на международную торговлю показывает, что они могут привести к существенным изменениям в структуре импорта и экспорта товаров. Это особенно заметно в отношении продуктов питания, включая мясо и пищевые мясные субпродукты (далее – мясо).

До начала геополитических перемен структура импорта мяса в Россию была достаточно стабильной и разнообразной. По данным, полученным с официального сайта Федеральной таможенной службы Российской Федерации (далее - ФТС России), основными странами - поставщиками мяса были Бразилия, Беларусь, Парагвай, Аргентина, США, Канада и некоторые европейские страны. Эти страны обеспечивали Россию различными видами мяса, включая говядину, свинину, птицу (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика импорта мяса в Россию, период с 2012 по 2016 г.г., тыс. долл. США [1]

Анализ данных за период с 2012 по 2016 г. г. показал, что максимальный объем импорта мяса в Россию в стоимостном выражении наблюдается в 2012 году свыше 7 миллиардов 372 миллионов долларов США. При этом крупнейшим поставщиком мяса в Россию является Бразилия, которая в 2012 году импортировала свыше 1 миллиарда 670 миллионов долларов США, на втором месте – США, объемы импорта мяса из этой страны составили свыше 934 миллионов долларов США. На третьем месте - Канада, импорт мяса из этой страны составил более 634 миллионов долларов США. Парагвай поставил на российский рынок в 2012 году мясо, стоимостным объемом свыше 570 миллионов долларов США, а Германия - на сумму более 559 миллионов долларов США.

За период с 2012 по 2016 г. г. отмечается тенденция снижения объемов импорта мяса в Россию более чем в 3 раза, что связано с введением со стороны западных стран экономических санкций в отношении России после событий 2014 года в Украине, в результате которых Россия ввела ответные контрсанкции, направленные в том числе на импорт мяса из недружественных стран. При этом возникла необходимость поиска новых торговых партнеров на мировом рынке мяса, а также потребность в увеличении отечественного производства мяса в нашей стране. С 2012 по 2014 г.г. страны - лидеры в импорте мяса в Россию не менялись, однако с 2015 года только Бразилия и Парагвай сохранили лидерство, а Германия, США, Канада ушли с российского рынка. К 2016 году в 2 раза в сравнении с 2012 годом, увеличился объем импорта мяса из Республики Беларусь, с 302 миллионов 285 тысяч долларов США в 2012 году до 611 миллионов 005 тысяч долларов США в 2016 году. Республика Беларусь начиная с 2018 года становится лидером, импортировав в Россию мясо, стоимостным объемом свыше 751 миллионов 347 тысяч долларов США (рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика импорта мяса в Россию, период с 2017 по 2021 г.г., тыс. долл. США [1]

Резкое падение импорта мяса из Бразилии в 2018 году связано с введением с 1 декабря 2017 года временного ограничения на ввоз в Россию мясной продукции из этой страны. По данным лабораторных исследований Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации в мясе свинины и говядины, ввозимой из Бразилии, были обнаружены запрещенные стимуляторы роста, которые используются в качестве кормовой добавки. Уже с ноября 2018 года данное ограничение было снято.

Надежными партнерами России на протяжении всего периода наблюдения с 2012 по 2021 г.г. также являются Парагвай, Аргентина, Чили. В 2016 году появились и новые импортеры мяса в Россию – это Индия и Колумбия.

В настоящий момент времени импорт мяса все еще остается насущной проблемой для Российской Федерации. В связи с возрастающими внешними вызовами и угрозами, а также введением экономических санкций после событий 2014 года в Украине, возникла необходимость увеличить отечественное производство мяса. Так, в России Указом Президента Российской Федерации от 06.08.2014 г. №560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" была принята политика государственного импорта замещения, а именно, намечены конкретные действия для переориентации на отечественных производителей и поставщиков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия [2]. Однако, на данный момент времени, наша страна отказаться полностью от импорта мяса не может, в особенности от ввоза мяса крупного рогатого скота, что связано с более длительным процессом откорма животных, с необходимостью наличия более сбалансированных кормов, которых производится в России еще не в достаточном количестве.

Влияние геополитической обстановки на импорт и производство мяса в Российской Федерации рассмотрим на примере данных Федеральной службы государственной статистики России (далее – Росстат) (рисунок 3).

Рисунок 3. Динамика производства и импорта мяса в России, период с 2014-2021 г.г., тыс. тонн [4]

Анализ данных, представленных на рисунке 3, показал, что, начиная с 2014 года отмечается ежегодный рост отечественного производства мяса с 9 миллионов 26 тысяч тонн в 2014 году до 11 миллионов 346 тысяч тонн в 2021 году, в то время как импорт мяса в Россию сократился с 1 миллиона 664 тысяч тонн в 2014 году до 548 тысяч тонн в 2021 году, т.е. снижение за 8 лет в 3 раза. При этом максимальная доля импорта мяса от общего количества рынка мяса России отмечается в 2014 году – 16%, а минимальная в 2020 и 2021 годах -5%.

По официальным данным Росстат в 2022 году наибольший удельный вес в производстве мяса в России приходится на мясо птицы – 42,6%. Успешное развитие птицеводства связано с тем, что птицы имеют более маленький период созревания, чем у других видов домашних животных, обеспечивая тем самым более быструю возможность для воспроизведения и продажи. В то время как, например, для разведения и

выращивания крупного рогатого скота требуется значительно больше ресурсов и времени.

Свинина находится на втором месте по производству мяса в нашей стране, её доля от общего количества производства мяса в 2022 году составила 36,7%. Мясо свинины, как и мясо крупного рогатого скота, отличается от мяса птицы более дорогой ценой. Доля говядины составила в 2022 году 17,2%, а доля овец и коз всего 2,7% (рисунок 4).

Рисунок 4. Предпочтения выбора мяса у населения России в 2022 году [4]

В соответствии с Приказом Министерства Здравоохранения России от 10.08.2016 г. № 614 «Об утверждении Рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания», рекомендуемая рациональная норма потребления мяса и мясных продуктов на человека в год в России составляет 73 кг [3]. Фактическое потребление данного продукта на душу населения в России, по официальным данным РОССТАТ, в 2018 году составило 75 кг/чел., а в 2022 году достигло 78 кг/чел.[4]. С каждым годом потребность в данном виде продукта у российского населения возрастает и как следствие, возрастает необходимость в создании благоприятных условий для импорта замещения производства мяса в России.

«Говоря о влиянии геополитики Запада, а в частности применяемых санкций, российская экономика не перестает быть устойчивой» [6]. Россия ищет альтернативные пути производства и импорта мяса совместно с дружественными странами и в первую очередь с государствами – членами ЕАЭС. Так, Коллегией Евразийского Экономического союза были разработаны рекомендации от 19.03.2019 г. №11 «О развитии сотрудничества государств - членов Евразийского экономического союза в сфере производства мяса крупного рогатого скота» «в целях обеспечения устойчивого функционирования отрасли мясного скотоводства, развития производства мяса крупного рогатого скота на территориях государств-членов ЕАЭС, снижения зависимости сельскохозяйственных товаропроизводителей государств-членов ЕАЭС от импорта генетического

материала, сырья, средств производства при выращивании крупного рогатого скота и его переработке» [5].

Таким образом, проведенный статистический анализ показал зависимость объемов импорта мяса России от геополитической обстановки в мире и мировой экономике в целом. Новые вызовы требуют от участников внешнеэкономической деятельности адаптации к новым условиям, активное участие в торговле с Азией, Латинской Америкой и странами Ближнего Востока. Хотя условия геополитических перемен могут быть сложными, санкции и ограничения могут быть преодолены путем создания новых стратегий и поиска альтернативных рынков [6]. Так, Россия успешно развивает отечественное производство мяса и стремится к укреплению торговых связей с "дружественными" государствами, особенно с членами ЕАЭС.

Использованные источники:

1. Федеральная таможенная служба России. // Официальный интернет-портал «ФТС России» [Электронный ресурс] – URL: <https://customs.gov.ru>.
2. Указ Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс] - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166922/.
3. Приказ Министерства Здравоохранения России от 10.08.2016 г. № 614 «Об утверждении Рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания» [Электронный ресурс] - URL: <https://www.consultant.ru/law/hotdocs/47342.html>.
4. Федеральная служба государственной статистики. // Официальный интернет-портал правовой информации «Росстат» [Электронный ресурс]. – URL: <https://rosstat.gov.ru>.
5. Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 марта 2019 г. № 11 "О развитии сотрудничества государств – членов Евразийского экономического союза в сфере производства мяса крупного рогатого скота" [Электронный ресурс] – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320899/eb6e97c2140d968b8d1581a5effa671f74d9747d/.
6. Жердева, Э.А. Проблема развития российской экономики в условиях современной геополитики / Э.А.Жердева, В.В. Дзюбан // Мировые цивилизации. — 2023. — Т. 8. — № 1. — URL: <https://wcj.world/PDF/04ECMZ123.pdf>.